

**GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY O'ZLIKNI SAQLASH: YOSHLARNING
MADANIY ONGINI SHAKLLANTIRISHDA AN'ANAVIY QADRIYATLARDAN
FOYDALANISH**

Ibragimova Shaxlo Baxromovna

Farmasevtika ta'lim va tadqiqot institute.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16255699>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qadriyat tushunchasining mohiyati, uning falsafiy asoslari va jamiyat hayotidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, qadriyatlarining inson ongi va ijtimoiy taraqqiyotdagi roli, ularning yoshlar tarbiyasiga ta'siri chuqur yoritilgan. Maqolada qadriyat va unga bog'liq obyekt o'rtasidagi farq, qadriyatlarining ijobiy va salbiy qirralari, shuningdek, tarixiy jarayonlar ta'sirida qadriyatlar tizimida yuzaga keladigan o'zgarishlar tahlil etiladi. Ayniqsa, yosh avlodda ma'naviy qadriyatlar asosida shaxsiy ongni shakllantirish, g'oyaviy immunitetni mustahkamlash va tarbiyaviy jarayonlarda qadriyatlarining o'rni haqida ilmiy mulohazalar ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** qadriyat, ma'naviyat, ijtimoiy taraqqiyot, milliy o'zlik, aksialogik tahlil, yoshlar tarbiyasi, shaxs kamoloti, mentalitet, madaniy meros, falsafiy tushuncha.*

Bugungi kun sharoitida qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlarga bo'lgan e'tibor ortib borayotgani, ta'lim-tarbiya sohasida bu jarayonlardan oqilona foydalanish zaruratining kuchayib borayotganini anglash lozim. Davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida umuminsoniy qadriyatlarga alohida urg'u berilishi bejiz emas. Bunday yondashuvning bosh maqsadi – milliy o'zlikni anglash, tarixiy va madaniy merosni asrab-avaylash, turli millatlardan iborat yurtimiz aholisini umumiy qadriyatlar atrofida birlashtirish, yuksak axloqiy va ma'naviy fazilatlariga ega bo'lgan shaxslar, ayniqsa, yoshlarni kamol toptirishdan iboratdir.

Yoshlar tarbiyasiga oid siyosatimizning amaliy ko'rinishi sifatida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ham milliylik va umuminsoniylik uyg'unligi asosida komil insonni tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu tashabbuslar yoshlarda yurtga sadoqat, axloqiy tozalik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi globallashuv va tezkor axborot oqimlari davrida nafaqat zamonaviy bilimlarni egallash, balki yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularni turli mafkuraviy tahdidlar va zararli axborotlardan himoyalash dolzarb masalaga aylangan. Yosh avlod qalbida g'oyaviy immunitetni shakllantirish, ularni faol hayotiy pozitsiyaga ega shaxslar etib tarbiyalash davlatimiz siyosatining markazida turadi. Mamlakatimiz kelajagi, xalqimiz ertangi kuni bevosita yoshlarning qanday inson bo'lib ulg'ayishiga bog'liq ekanini har birimiz anglab yetmog'imiz zarur.

Hozirgi murakkab geosiyosiy muhitda ma'naviyat sohasida paydo bo'layotgan muammolarni hal qilish, xalqning milliy ongini, qadriyatlarini asrash, ayniqsa, yoshlarni zararli g'oya va mafkuralardan himoya qilish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Insoniyat tarixida yuksak qadriyatlar asosida kamol topgan shaxslar jamiyat taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib kelgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yosh avlodni tarbiyalash masalasi jamiyat hayotining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Prezidentimizning chiqishlari va asarlarida yoshlar muammolari doimiy ravishda yoritiladi.

Iyul, 2025-Yil

Bu esa barkamol insonni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'ri naqadar muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Chunki sog'lom e'tiqod, ijobiy munosabat va keng dunyoqarashga ega shaxs – bu har qanday jamiyat taraqqiyotining tayanchidir. Agarda biz O'zbekiston kelajagi uchun o'zimizni mas'ul deb bilsak, yoshlar ta'limi va tarbiyasi masalalariga jiddiy yondashmog'imiz, zamonaviy tafakkurga asoslangan hayot tarzini egallashni burch deb bilmog'imiz lozim.

Shu sababli, yoshlarda to'g'ri dunyoqarash va mustahkam ma'naviy immunitetni shakllantirish, ularning ruhiy holatini e'tiborga olgan holda, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Milliy qadriyatlarning yoshlar hayotiga ko'rsatadigan ta'sirini chuqurroq o'rganish, bu boradagi ilmiy izlanishlarni kuchaytirish, olingan xulosalarni ijtimoiy yo'nalishdagi oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish bugungi kun talabidir.

Yoshlarda insoniylik, ma'rifatparvarlik, bunyodkorlik, milliy iftixor va bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishda milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya muhim ahamiyatga ega. Bu boradagi ilmiy tadqiqotlar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etib, psixologiya fanini yangi ma'lumotlar bilan boyitadi, shu bilan birga, psixologik xizmat ko'rsatish faoliyatining metodik bazasini kengaytiradi. Natijada, yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning o'ri bo'yicha yanada chuqurroq ilmiy qarashlar shakllanadi.

Qadriyat — bu voqelikda mavjud bo'lgan hodisalarning insoniyat hayotidagi umumiy axloqiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyatini ifodalovchi falsafiy tushunchadir. Erkinlik, adolat, tinchlik, tenglik, ma'rifat, haqiqat, yaxshilik, go'zallik, moddiy va ma'naviy boyliklar, urf-odat va an'analar kabi inson hayotida muhim o'rin tutuvchi elementlar qadriyatlar doirasiga

kiradi. Bu tushuncha xuddi ma'naviyat atamasi singari keng ma'noga ega bo'lib, har bir inson uni o'z dunyoqarashi, tajribasi va ijtimoiy mavqeidan kelib chiqib talqin qilishi mumkin.

Biroq har qanday ta'rifda qadriyatlar ezgu g'oyalar, yuksak niyatlar va ulug' maqsadlarni o'zida mujassam etgan, millat ma'naviyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi tinch va farovon hayotimiz, xalqimizga xos mehr-oqibat, bayramlar, udumlar, o'yinlar, folklorimiz kabi ijtimoiy-madaniy hodisalar bizning bebaho qadriyatlarimiz sirasiga kiradi.

Bu qadriyatlar o'zbek xalqining ruhiy qiyofasini, milliy xususiyatlarini aniq ifodalaydi. Shu bois, ularni asrash, rivojlantirish, zamon talablariga mos holda yangilab, navqiron avlodga yetkazish har birimizning burchimizdir. Qadriyatlar asrlar davomida xalqimiz hayot tarziga singib ketgan, uni uyg'unlashtirgan eng yaxshi moddiy-ma'naviy yutuqlarning jamlanmasidir. Aslida, qadriyat — bu xalqning o'tmishi, hozirgi kuni va istiqbolini belgilovchi poydevordir. U ma'lum bir xalqning tarixiy taraqqiyoti mobaynida shakllanib, sayqal topgan ijtimoiy-madaniy tajribaning mahsulidir.

adriyatshunoslikda qadriyat va u bilan bog'liq obyekt o'rtasida farq mavjud deb qaraladi.

Qadriyat — bu falsafiy kategoriyadir, ya'ni u insoniyat tomonidan qadrlanadigan hodisalar, ob'ektlar, g'oyalar va tamoyillarni anglatadi, lekin ularning o'ziga nom emas, balki ularning qiymatini ifodalovchi tushunchadir. Turli davr va sharoitlarda yashayotgan odamlar bir hodisaga turlicha baho berishi, uni farqli tarzda tushinishi tabiiy hol. Chunki qadriyatlar ham ijtimoiy o'zgarishlar ta'sirida evolyutsiyalashib boradi, insonlarning dunyoqarashi, ijtimoiy maqomi, turmush darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Shu sababli, qadriyatlarni baholashda har doim yagona mezon bo'lishi mumkin emas.

Iyul, 2025-Yil

Hayotiy voqealar, hodisalar va ularning ziddiyatlari natijasida qadriyatlar har doim ijobiy va salbiy qirralarga ega bo'lib kelgan. Masalan, yaxshilik va yomonlik, haqiqat va yolg'on, baxt va g'am, taraqqiyot va tanazzul singari juftliklar hayotning o'zaro bog'langan va qarama-qarshi tomonlarini ifodalaydi. Bu qarama-qarshiliklar orqali qadriyatlarning haqiqiy mohiyatini anglash imkoniyati tug'iladi. Ayniqsa, jamiyat taraqqiyoti jarayonida ayrim qadriyatlar ilg'or darajaga chiqib, boshqalariga nisbatan ustuvor ahamiyat kasb eta boshlaydi.

Shuni unutmaslik lozimki, har qanday qadriyat tarixiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlarga bog'liq holda shakllanadi va o'zgarib boradi. Bu jarayonda ba'zi qadriyatlar doimiy ahamiyatini saqlab qoladi. Jumladan, inson salomatligi, umrning mazmunli o'tishi, mehnat, ta'lim, insonlararo munosabatlar kabi qadriyatlar har qanday davrda va jamiyatda o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Ayni paytda, ularga teskari bo'lgan salbiy holatlar — kasallik, bilimsizlik, ma'nosiz yashash kabi jarayonlar ham tarixiy voqelikning ajralmas qismidir.

Shuning uchun ham, qadriyatlarning haqiqiy qiymati ularga zid bo'lgan holatlar bilan taqqoslanganda to'liq anglashiladi. Ayniqsa, yoshlarda – maktab o'quvchilari va talabalar orasida – bunday aksiologik bog'liqliklarni anglash, qadriyatlar mohiyatini chuqur tushunish, ularning jamiyat taraqqiyotidagi rolini idrok etish muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Ta'lim-tarbiya tizimida qadriyatlar orqali shaxsni shakllantirish, unda milliy va umuminsoniy fazilatlarni tarbiyalash hozirgi davrning asosiy vazifalaridan biridir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining asosi, inson shaxsining shakllanishida esa muhim omil hisoblanadi. Ular xalqning tarixiy tajribasi, ma'naviy merosi va madaniy qarashlarining yuksak ifodasi sifatida avloddan-avlodga o'tib, millat o'ziga xosligini belgilab beradi. Ushbu maqolada ta'kidlanganidek, qadriyatlar inson hayotining barcha jabhalarida, ayniqsa, yoshlar tarbiyasida beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Har bir davrning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy sharoitlariga ko'ra qadriyatlar tizimida muayyan o'zgarishlar yuz beradi. Biroq ularning ayrimlari – hayot, sog'liq, bilim, axloq, adolat kabi qadriyatlar har qanday davrda ham dolzarb bo'lib qolaveradi. Shu nuqtai nazardan, yosh avlodda ana shunday yuksak qadriyatlar asosida dunyoqarashni shakllantirish, ularda mustahkam fuqarolik pozitsiyasi va g'oyaviy immunitet hosil qilish zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonining eng asosiy vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimova, S. S. (2022). Analysis Of Inflectional Terms In The Study Of Hamiduddin Dariri. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 2200-2203.
2. Baxtiyorovna, Q. S. (2020). Heads Of Competence In Psychologically School Education. *International journal of scientific & technology research*, 9(02).
3. Nazarova, M. (2021). Psychology of the Leader. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 7(7).
4. Тойирова, Ш. И. (2021). ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ БЛИЗНЕЦОВ. In *Научный форум: тенденции развития науки и общества* (pp. 18-20).
5. Nazarova, M. M. Q. (2021). DIN PSIXOLOGIYASINING SHAXS TARBIYASIDAGI O'RNI. *Academic research in educational sciences*, 2(3).